

BUDGET IT

E-brošura o inkluzivnim planovima za rodno+ ravnopravnost

D.2.4

2.4 | E-brošura o inkluzivnim planovima za rodnu ravnopravnost

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 1010904391

Datum početka projekta	01/01/2023
Akronim projekta:	GenderEX
Naziv projekta	Izgradnja rodne ravnopravnosti kroz rodno budžetiranje za institucijsku transformaciju
Trajanje projekta	36 mjeseci
Rezultat	2.4 E-brošura o inkluzivnim planovima za rodnu ravnopravnost
Verzija	2. verzija (saradnički pregled)
Datum završetka	maj
Adresa web stranice projekta	https://budget-it.eu/

Kontrola modifikacije

Verzija	Datum	Opis i komentari	Autor
0.1	31.03.2024	Prvi nacrt	Pablo Martínez Rico, Irene Bajo García, M ^a Concepción Torres D.
0.2	10.05.2024	Drugi nacrt (saradnički pregled)	Pablo Martínez Rico, Irene Bajo García, M ^a Concepción Torres D.

Lista saradnika

Pablo Martínez Rico

Irene Bajo Garcia

M^a Concepción Torres Diaz

Mary Lou O'Neil

Selma Değirmenci

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Ovaj projekat je dobio sredstva iz programa za istraživanje i inovaciju Evropske Unije Horizon 2023 pod ugovorom za dodjelu bespovratnih sredstava br. 1010904391. Mišljenja izražena u ovom dokumentu odražavaju samo stav autora i ni na koji način ne odražavaju mišljenja Evropske komisije. Evropska komisija nije odgovorna za bilo kakvu moguću upotrebu informacija koje sadrži.

INDEKS

01 UVOD

02 PLANOVI RAVNOPRAVNOSTI

03 PLAN JEDNAKOSTI SA RODNO+ PERSPEKTIVOM

04 KORACI I FAZE U RAZVOJU PLANA JEDNAKOSTI SA RODNO+ PERSPEKTIVOM

05 RODNO+ JEDNAKOST I RODNO+ MEĐUPOVEZANOST: SVEOBUH VATAN PRISTUP

06 SAVJETI ZA KREIRANJE PLANA JEDNAKOSTI IZ RODNO+ PERSPEKTIVE

07 ZAKLJUČCI

Ova brošura će jasno istaknuti važnost korištenja planova jednakosti u današnjem društvu kao potragu za rodnom jednakosti. Također će podvući hitnu potrebu usvajanja novih metodologija za analizu i prilagođavanje ovih planova zahtjevima modernog društva. Rodno+ perspektiva se javlja kao najprikladniji pristup za rješavanje trenutnih složenih pojava, pri čemu rodne međupovezanosti igraju nezamjenjivu ulogu u ovom pejzažu.

Definicija: Rod+ je koncept koji priznaje da postoji bezbroj rodova i rodnih izražaja. Ovaj koncept također prepoznaje da se rod ukršta i stvara u i kroz druge društvene identitete kao što su klasa, rasa, seksualna orijentacija, invalidnost, nacionalnost, da navedemo samo neke od njih. <https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-budgeting>

1. UVOD

U potrazi za društvom sa više jednakosti i pravde, rodno+ ravnopravnost se javlja kao temeljni princip koji nastoji da osigura jednake mogućnosti i prava za sve pojedince, bez obzira na njihov rodni identitet i druge karakteristike. Ovaj pojam je uokviren unutar priznanja da je raznolikost suštinska vrijednost i da je inkluzija potrebna za društveni i ekonomski napredak. U ovom kontekstu, planovi za rodno+ ravnopravnost se javljaju kao suštinski elementi za promovisanje jednakosti u radnom okruženju, kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

Ova elektronska brošura je predstavljena kao alat od vitalne važnosti unutar evropskog projekta BUDGET IT, čija misija nadilazi granice tradicionalne rodne ravnopravnosti i prihvata rodno+ budžetiranje. Ovaj pristup ne samo da uključuje rodnu perspektivu u najširem smislu, nego se i bavi pitanjima kao što je intersekcionalnost koja prepoznaje da je rod stvoren kroz druge društvene identitete kao što su rasa, klasa, seksualna orijentacija, vjera, između ostalog. Energy Research & Social Science. (2023). Društvene međupovezanosti su „interakcija između roda, rase, i drugih kategorija različitosti u životima pojedinaca, ponašanja u društvu, institucionalnih dogovora i kulturnih ideologija, i ishoda ovih interakcija u smislu moći (Energy Research & Social Science, 2023). Rodna međupovezanost se javlja kada se rodni identitet ukršta sa drugim dimenzijama identiteta, kao što je rasa ili seksualna orijentacija, time utičući na pojedinačna iskustva i dostupne prilike. Rodne međupovezanosti mogu predstavljati dvostruko diskriminirajući faktor, pošto se pojedinci mogu suočiti sa diskriminacijom ne samo na osnovu svog pola nego i na osnovu drugih identiteta koji se ukrštaju sa njim, kao što je rasa, društvena klasa, ili seksualna orijentacija.

Rodno+ ravnopravnost nije statično stanje nego stalno evoluirajući proces koji zahtijeva stalnu posvećenost i promišljeno postupanje kojim se odgovara na duboko usađene nejednakosti u našim institucijama i društvima. Dalje, podrazumijeva se važnost rodno+ međupovezanost za svaku radnju kojom se traži ravnopravnost za sve komponente institucije.

2. PLANOVI JEDNAKOSTI

U današnjem društvu, ravnopravnost predstavlja simbol evolucije i napretka u modernim društvima. Od izuzetne je važnosti razumjeti da ljudska bića, po prirodi, imaju tendenciju da formiraju grupe i traže svoju dobrobit u njima. U ovom kontekstu, institucije, kao najveće grupe u modernim društvima, igraju ključnu ulogu u promovisanju i aktivnom traženju ravnopravnosti. Planovi o ravnopravnosti se, u ovom smislu, javljaju kao osnovi set alata za ovu svrhu. U suštini, Evropska komisija je definisala planove o rodnoj ravnopravnosti kao: „skup obaveza i radnji koje imaju za cilj da promovišu rodnu ravnopravnost u organizaciji kroz proces strukturne promjene.“ (EIGE, 2024). Njihov cilj je identifikacija i rješavanje neravnopravnosti u područjima kao što su pristup zaposlenju, profesionalno napredovanje, obuka, i ravnoteža između poslovnog i privatnog života.

Kroz ove planove, institucije se mogu kretati prema inkluzivnijem i ravnopravnijem radnom okruženju, gdje svi pojedinci imaju priliku da se u potpunosti razvijaju i doprinesu uspjehu organizacije.

U zadnjih 15 godina, planovi o ravnopravnosti su igrali ključnu ulogu kao nezamjenjiv alat u postizanju neviđenog nivoa rodne ravnopravnosti u modernom društvu. Predstavljajući značajnu prekretnicu, ovi planovi su po prvi put obilježili vrijeme kada su i javne uprave i privatni entiteti ozbiljno sarađivali u promociji rodne ravnopravnosti. Međutim, danas su vremensko-prostorni parametri prošli kroz značajne promjene zbog društvenog napretka, naglašavajući potrebu da se ovi tradicionalni planovi o ravnopravnosti poboljšaju.

Od velike je važnosti osigurati da se ovi planovi razvijaju da bi efikasno ispunili svoje glavne ciljeve, usvajajući nove realnosti i izazove sa kojima se suočava društvo po pitanju rodne ravnopravnosti. Sa implementacijom programa Horizon Europe 2021, uveden je ključni kriterij prihvatljivosti da bi ojačao rodnu ravnopravnost kao sveobuhvatni prioritet: organizacije koje se bore za fondove programa Horizon Europe moraju imati plan rodne ravnopravnosti (PRR). Ovaj kriterij se jednako primjenjuje na sve aspekte projekta Horizon Europe za pozive s rokovima nakon 2022. Potrebni subjekti obuhvataju javna tijela, uključujući subjekte za financiranje istraživanja i nacionalna ministarstva, kao i visokoškolske institucije i istraživačke organizacije, kako javne tako i privatne, osnovane u zemljama članicama Evropske Unije ili pridruženim zemljama.

PRR, kako je opisano u Horizon Europe radnom programu, nalaže četiri osnovna proceduralna preduslova: PRR mora biti javno dostupan dokument, podržan od strane višeg rukovodstva i aktivno distribuiran unutar organizacije; mora dodijeliti namjenske resurse i stručnost za rodnu ravnopravnost; mora uvrstiti prikupljanje i praćenje podataka, uključujući analizu podataka o osoblju razvrstanih po polu sa godišnjim izvještavanjem o napretku; i mora obuhvatati svijest o rodnoj ravnopravnosti i inicijative za obuku, rješavajući nesvjesne rodne predrasude.

Uz to, predloženo je pet preporučenih zahtjeva vezanih uz sadržaj, koji obuhvataju područja kao što su ravnoteža između posla i privatnog života, rodna ravnoteža na nivou rukovodstva, ravnopravnost u zapošljavanju i napredovanju u karijeri, integracija rodni dimenzija u istraživanje i podučavanje, i mjera protiv rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja. Za sveobuhvatne detalje o zahtjevima vezanim uz sadržaj, organizacije se upućuju na Gender Equality in Academia and Research (GEAR) Action Toolbox. Dalje informacije o PRR u projektu Horizon Europe, uključujući najčešće postavljana pitanja i smjernice, dostupne su za referencu. (Odluka Evropske komisije C(2021)1940 iz 31. marta 2021).

Ovo zahtijeva stalnu reviziju i ažuriranje strategija i korištenih pristupa, kao i uvrštavanje inovativnih metoda i tehnoloških alata za poboljšanje njihove efikasnosti i relevantnosti u trenutnom kontekstu. Kroz ova poboljšanja, osigurava se da planovi ravnopravnosti i dalje budu efikasni instrumenti za upravljanje pozitivnim promjenama i promociju pravednijeg i inkluzivnijeg društva za sve.

3. PLAN JEDNAKOSTI SA RODNO+ PERSPEKTIVOM

Implementacija planova ravnopravnosti je od izuzetnog značaja za promociju jednakih mogućnosti i nediskriminaciju na radnom mjestu. Ovi planovi omogućavaju identifikaciju i rješavanje postojećih nejednakosti u područjima kao što su pristup zaposlenju, profesionalni napredak, obuka, i ravnoteža između privatnog i poslovnog života. Štaviše, planovi ravnopravnosti pridonose stvaranju inkluzivnijih i raznolikijih radnih okruženja, od koristi i organizacijama i njihovim zaposlenicima.

Međutim, važno je za ove planove da idu dalje od tradicionalne rodne ravnopravnosti i da usvoje rodno+ perspektivu. Ovo znači da smo odabrali da koristimo termin rodno+ da naznačimo da je rod sam po sebi često fluidan i, u isto vrijeme, izgrađen kroz nejednakosti koje se ukrštaju. Uključujući ovu perspektivu u planovima ravnopravnosti, osiguravamo da pojedinci, bez obzira na njihov identitet ili situaciju, imaju iste prilike i prava na radnom mjestu.

Razvoj i implementacija rodno+ planova ravnopravnosti stoji kao temeljni stub u borbi za jednake prilike i iskorjenjivanje diskriminacije na radnom mjestu. Ovi planovi ne samo da identifikuju i rješavaju nejednakosti koje su prisutne u ključnim oblastima kao što su pristup zaposlenju, profesionalno napredovanje, obuka, i ravnoteža između poslovnog i privatnog života, nego doprinose i stvaranju inkluzivnih i raznolikih radnih sredina, što donosi koristi i organizacijama i njihovim zaposlenicima.

Od velike je važnosti razumjeti da se rodno+ ravnopravnost ne može osmisliti u izolaciji nego mora biti integrisana u širi kontekst ljudske raznovrsnosti. Prema tome, rodno+ ravnopravnost mora usvojiti sveobuhvatnu perspektivu koja u obzir uzima rodno+ ukrštanje sa drugim identitetima i kategorijama, kao što je seksualna orijentacija, etnička pripadnost, dob, invaliditet, i društvena klasa. Na taj se način rješavaju različiti oblici diskriminacije, a promoviše se radno okruženje u kojem se svi pojedinci osjećaju cijenjeni i poštovani.

Rodno+ planovi ravnopravnost moraju biti dinamični i prilagodljivi, odražavajući evoluirajuće potrebe i brige zaposlenika, kao i promjene u društvenom i pravnom okruženju. Pored toga, moraju ih podržavati organizacijske politike i prakse koje njeguju ravnopravnost u svim aspektima radnog života. Samo tada možemo krenuti ka pravednijem i inkluzivnijem društvu, gdje svi pojedinci imaju priliku da dostignu svoj puni potencijal, bez obzira na njihov rod i druge karakteristike.

Ključni elementi za implementaciju plana za ravnopravnost u institucijama

- Identificirati i rješavati neravnopravnosti u ključnim područjima kao što su pristup zaposlenju i profesionalni napredak.
- Pridonijeti stvaranju inkluzivne i raznolike radne sredine.
- Promocija okruženja gdje se svi pojedinci osjećaju cijenjeni i poštovani.
- Prilagođavanje promjenjivim potrebama zaposlenika te društvenoj i pravnoj sredini.
- Podrška organizacijskim politikama i praksama koje njeguju ravnopravnost u svim aspektima radnog života.

U današnjem društvu, istinska ravnopravnost zahtijeva dublji pogled: rodno+ planovi ravnopravnosti su ključ otključavanju svačijeg potencijala, rušenju nevidljive barijere, i izgradnji sutrašnjice u kojoj svaki glas vrijedi i svaki pojedinac napreduje u potpunosti.

KORACI I FAZE U RAZVOJU PLANA JEDNAKOSTI SA RODNO+ PERSPEKTIVOM

U ovoj sekciji ćemo zaroniti u proces razvoja rodno+ plana ravnopravnosti unutar institucija, prateći fazni pristup. Od početne dijagnoze do implementacije i evaluacije akcija, istražićemo kako da rješavamo rodne neravnopravnosti i druge oblike diskriminacije. Ovaj pristup korak po korak ne samo da pruža jasan okvir za akciju, nego daje i mogućnost prilagodbe specifičnim potrebama svake organizacije, prema tome osiguravajući inkluzivan proces orijentiran na rezultate.

1. Dijagnoza trenutne situacije:

Prvi korak u razvoju plana ravnopravnosti sa rodno+ perspektivom je da se sprovede temeljna dijagnoza trenutne situacije u organizaciji. Ova rodna analiza treba da identificira postojeće neravnopravnosti i praznine unutar organizacije, kao i potrebe i brige različitih grupa koje je sačinjavaju. Da bi se ovo uradilo, podaci razvrstani po polu i međupovezanim podacima kao što su dob, etnička pripadnost, ili invalidnost trebaju se prikupiti i analizirati. Pored toga, konsultacije i intervjui sa uposlenicima bi se trebali sprovesti da bi se razumjela njihova iskustva i percepcije. Predlošci za prikupljanje međupovezanih podataka dostupni su na: <https://budget-it.eu/deliverable/>.

Cilj ove dijagnostike je da obezbijedi jasnu i tačnu sliku stanja rodne ravnopravnosti unutar organizacije, identificirajući oblasti za poboljšanje i mogućnosti intervencije. Ovo će uspostaviti čvrste temelje za razvoj plana ravnopravnosti, osiguravajući da predložene radnje budu relevantne i efikasne u promociji ravnopravnosti i inkluzije u radnom okruženju.

Primjer: Tokom faze rodne analize, otkriveno je da postoji značajna rodna razlika u plaći unutar organizacije. Pored toga, analiza je pokazala da su žene nedovoljno zastupljene na vodećim pozicijama, posebno na menadžerskom nivou. Dalje, konsultacije sa uposlenicima naglasila je nedostatak podrške za ravnotežu između poslovnog i privatnog života, posebno za zaposlene roditelje. Ovi rezultati pružaju sveobuhvatno razumijevanje postojećih nejednakosti i zabrinutosti unutar organizacije.

2. Definicija ciljeva:

Jednom kada je dijagnostika trenutne situacije završena, sljedeći korak je da se definiraju ciljevi plana ravnopravnosti. Ovi ciljevi trebaju biti jasni, specifični, mjerljivi, ostvarivi, i relevantni, odražavajući potrebe i stvarnosti svih grupa unutar organizacije. Ciljevi mogu pokrivati raznolika područja kao što je pristup zaposlenju, profesionalno napredovanje, ravnoteža između poslovnog i privatnog života, sprečavanje uznemiravanja i diskriminacije, i promocija raznolikosti i inkluzije. Kao što je navedeno u zadnjem ažuriranju dokumenta „Rodna ravnopravnost: pojačana posvećenost“ u projektu Horizon Europe, počevši od poziva sa rokovima u 2022. godini postojanje plana rodne ravnopravnosti (PRR) bit će kriterij podobnosti za sve javne organe, institucije visokog obrazovanja, i istraživačkih organizacija u zemljama članicama EU i pridruženim zemljama koje žele da učestvuju u projektu Horizon Europe. Prema Opštim aneksima Programa rada Horizon Europe 2021-2022, da bi se postigao kriterij podobnosti, PRR se mora pridržavati četiri obavezna zahtjeva vezana uz proces ili „osnovnih elemenata“.

1. Biti javno dostupan dokument koji su potpisali najviši menadžeri.
2. Dodjeljivati namjenske resurse za dizajn, implementaciju i nadzor, uključujući financiranje za specifične pozicije kao što su službenici za rodnu ravnopravnost ili timovi za rodnu ravnopravnost, kao i rezervisano radno vrijeme za akademsko, menadžersko i administrativno osoblje.
3. Uključivanje odredbi za prikupljanje i praćenje podataka, uključujući analizu podataka razvrstanih po polu kroz sve kategorije zaposlenika, sa godišnjim izvještavanjem.
4. Podržati obuku o rodnoj ravnopravnosti i razvoju kapaciteta, rješavanje nesvjesnih rodni predrasuda i potencijalno uključujući razvoj kompetencija, posvećenih radnih grupa te radionica i aktivnosti za podizanje svijesti (European Commission, n.d.).

Od velike je važnosti uključiti različite grupe unutar organizacije u definiranje ciljeva plana ravnopravnosti, osiguravajući da odražavaju njihove brige i težnje. Ovo će garantirati veću posvećenost i osjećaj vlasništva plana od strane zaposlenika, kao i veću vjerovatnoću uspjeha u njegovoj implementaciji (European Commission, n.d.).

Primjer: Na osnovu rezultata rodne analize, organizacija postavlja jasne ciljeve za svoj plan ravnopravnosti. Jedan cilj je da smanji rodnu razliku u plaćama za 20% unutar sljedeće dvije godine tako što će implementirati transparentne platne strukture i vršiti redovne revizije plata. Drugi cilj je povećati zastupljenost žena na vodećim pozicijama za 25% u istom periodu kroz ciljane programe razvoja liderstva i mentorskih inicijativa. Pored toga, organizacija ima za cilj da poboljša ravnotežu između poslovnog i privatnog života tako što će uvesti fleksibilne radne aranžmane i usluge podrške za brigu o djeci.

3. Akciono planiranje:

Kada su ciljevi plana ravnopravnosti postavljeni, sljedeći korak je da se dizajnira specifične akcije koje će ih postići. Ove mjere trebaju biti prilagođene potrebama identificiranih u dijagnostici i usmjerene na efikasno rješavanje neravnopravnosti te promovirati inkluziju na radnom mjestu.

Akcije mogu uključivati implementaciju specifičnih politika i procedura, vođenje treninga i programa svjesnosti, kreiranje radnih grupa ili komisija za ravnopravnost, uvođenje mjera ravnoteže između poslovnog i privatnog života, i promocija raznolikosti i inkluzije u svim područjima organizacije. Važno je izdvojiti resurse i uspostaviti jasne odgovornosti za svaku akciju, kao i osigurati učestvovanje i posvećenost svih članova organizacije u njihovoj implementaciji.

Primjer: Da bi riješila identificirane probleme, organizacija je razvila specifične akcije kao dio svog plana ravnopravnosti. Ove akcije uključuju implementaciju procesa revizije plata da bi se osigurala platna jednakost, uspostavljanje programa obuke za liderske pozicije prilagođene ženskim potrebama, i uspostavljanje programa subvencija za brigu o djeci za zaposlene roditelje. Pored toga, organizacije je uvela klizno radno vrijeme i rad od kuće da bi promovirala bolju ravnotežu između poslovnog i privatnog života za sve zaposlenike. Ove akcije su osmišljene da ciljaju na temeljne uzroke nejednakosti, i promoviraju inkluzivniju radnu kulturu.

4. Implementacija:

Kada se akcije plana ravnopravnosti uspostave, ov velike je važnosti da se stupi u implementaciju. Ovo uključuje izvršenje planiranih akcija prema uspostavljenom rasporedu, dodjeljivanje neophodnih resursa, i dodjeljivanje odgovarajućih odgovornosti različitim članovima organizacije.

Tokom ove faze, ključno je da se osigura učešće i posvećenost što je moguće više zainteresovanih strana u implementaciji plana. Ovo može uključivati kreiranje radnih grupa ili timova posvećenih izvršavanju akcija, provođenju obuke i sesija podizanja svijesti za sve zaposlenike, i promocija organizacijske kulture koja cijeni ravnopravnost i inkluziju.

Također je važno uspostaviti mehanizme nadzora i kontrole da bi se pratio napredak implementacije i pravile prilagodbe po potrebi. Ovo može uključivati postavljanje komisije za monitoring koja je odgovorna za nadgledanje napretka plana, vršenje povremenih evaluacija da bi se izmjerio uticaj implementiranih akcija, i prikupljanje podataka i dokaza za procjenu uspjeha plana u promociji ravnopravnosti i inkluzije na radnom mjestu.

Primjer: Sa akcionim planom u toku, organizacija počinje da implementira identifikovane mjere. Odsjek ljudskih resursa vodi proces revizije plata, usko sarađujući sa financijama da bi se osigurala pravednost i transparentnost u praksi kompenzacije. Programi razvoja liderstva se pokreću, sa višim menadžmentom koji služe kao mentori lidericama koje teže napretku. U međuvremenu, program subvencija za brigu o djeci je lansiran, obezbjeđujući finansijsku pomoć porodicama sa djecom. Svo osoblje je obaviješteno o fleksibilnim radnim aranžmanima, i menadžment se obučava kako da podrži svoje timove prilikom usvajanja ovih novih praksi.

5. Nadzor i evaluacija:

Nakon što su akcije plana ravnopravnosti implementirane, ključno je održavati stalni nadzor i evaluaciju da bi se izmjerili njihov uticaj i efikasnost. Ovo uključuje nadzor napretka implementiranih akcija, prikupljanje relevantnih podataka i dokaza o njihovom uticaju, i identifikacija oblasti za poboljšanje i eventualna prilagođavanja.

Tokom ove faze, važno je u evaluacijski proces uključiti sve grupe unutar organizacije, osiguravajući da se njihova iskustva i perspektive uzmu u obzir. Ovo može uključivati ankete o zadovoljstvu na radnom mjestu, organizaciju fokus grupa ili intervju sa uposlenicima, i prikupljanje podataka o ključnim indikatorima ravnopravnosti i raznolikosti. Cilj ove faze je da se identificiraju postignuća, kao i oblasti koja traže dalju pažnju ili prilagodbu. Ovo će omogućiti kontinuirano poboljšavanje plana ravnopravnosti i osigurati njegovu relevantnost i djelotvornost tokom vremena.

Unos podataka u namjenski program ili aplikaciju u stvarnom vremenu od vitalnog je značaja za brzu analizu i donošenje odluka. Omogućava trenutni pristup ključnim informacijama, podstičući brze odgovore nadolazećim trendovima i povećavajući organizacijsku efikasnost.

Primjer: Kroz fazu implementacije, organizacija prati napredak i procjenjuje uticaj njenih akcija. Sa uposlenicima se održavaju redovne povratne sesije da bi se provjerilo njihovo zadovoljstvo i identificirale oblasti koje se mogu poboljšati. Ključni pokazatelji učinka, kao što su rodna razlika u plati i učešće žena na liderskim pozicijama, prate se tokom vremena da bi se izmjerila efikasnost plana ravnopravnosti. Prilagođavanja akcionog plana se vrše na osnovu nalaza evaluacije, da bi se osiguralo da ostaje usklađen sa ciljevima organizacije.

6. Prilagodbe i poboljšanja:

Na osnovu rezultata dobijenih tokom faze praćenja i evaluacije, potrebno je prilagoditi plan ravnopravnosti. Ovo uključuje analiziranje prikupljenih podataka, identifikacija područja za poboljšanje, i po potrebi preduzimanje korektivnih akcija da bi se osiguralo da plan ostane relevantan i efikasan u promociji ravnopravnosti i inkluzivnosti na radnom mjestu.

Prilagodbe i poboljšanja mogu uključivati postojeće akcije, uvođenje novih mjera, preraspodjela resursa ili odgovornosti, i revizija ciljeva plana. Važno je uključiti sve grupe unutar organizacije u ovaj proces, osiguravajući da se njihovo mišljenje i prijedlozi razmotre kako bi se plan poboljšao.

Primjer: Kako organizacija nastavlja da prati napredak i procjenjuje rezultate, identificiraju se oblasti u kojima su potrebna prilagođavanja. Na primjer, može se ustanoviti da proces revizije plata treba biti transparentniji da bi se izgradilo povjerenje među uposlenicima. Pored toga, povratne informacije od uposlenika otkrivaju da se program subvencija za brigu o djeci treba proširiti da bi pokrio širu lepezu troškove brige za djecu. Na osnovu povratnih informacija organizacija pravi neophodne prilagodbe da poboljša efikasnost svog plana ravnopravnosti i odgovori na nastajuće potrebe.

7. Kontinuitet i pregled:

Promocija ravnopravnosti i inkluzivnosti na radnom mjestu je tekući proces koji zahtijeva stalnu posvećenost organizacije. Prema tome, ključno je povremeno pregledati plan ravnopravnosti da bi se osigurala njegova relevantnost i efikasnost na duže staze.

Ovaj periodični pregled može uključivati provođenje godišnjih ili dvogodišnjih procjena da bi se analizirao napredak, identificirale nove oblasti fokusa, i uspostavili novi ciljevi za budućnost. Pored toga, važno je osigurati da je plan ravnopravnosti integrisan u organizacijsku kulturu i postaje sastavni dio politike i prakse organizacije na duže staze.

Održavanjem stalne posvećenosti ravnopravnosti i inkluziji, i povremeno pregledajući plan ravnopravnosti da bi se osigurala njegova relevantnost tokom vremena, organizacije mogu osigurati da nastave napredovati ka pravednijem, pravičnijem i učtivijem poslovnom okruženju za sve njihove uposlenike.

Primjer: Organizacija prepoznaje da je promocija ravnopravnosti i inkluzivnosti proces koji traje i da traži kontinuirani napor. Prema tome, obavezuje se da redovno pregleda i ažurira svoj plan ravnopravnosti da osigura njegovu relevantnost i efikasnost tokom vremena. Godišnji pregled se uspostavlja da procjenjuje napredak, identificira nove izazove, i postavlja nove ciljeve za nadolazeću godinu. Održavanjem stalne posvećenosti ravnopravnosti i inkluziji, organizacija cilja da stvori radno okruženje gdje će se svi uposlenici osjećati cijenjeni i osnaženi za uspjeh, bez obzira na rod i druge osobine.

5. RODNO+ JEDNAKOST I RODNO+ MEĐUPOVEZANOST: SVEOBUH VATAN PRISTUP

Sprovođenje temeljite preliminarne dijagnostike je ključno za bilo koji rodno+ proces ravnopravnosti, budući da postavlja temelje za razumijevanje specifičnih potreba i izazova sa kojima se susreću različite grupe unutar organizacije. Međutim, osim procjenjivanja rodno+ neravnopravnosti u izolaciji, od vitalne je važnosti i analizirati, otkriti i uključiti rodno+ međupovezanost. Ovo posljednje je od suštinskog značaja za holističko razumijevanje sadašnjih nejednakosti, osiguravajući da su osmišljene strategije i politike inkluzivne i efikasne za sve pojedince, ne ostavljajući nikoga za sobom.

Značaj detektiranja rodno+ međupovezanosti u dijagnostici

Rodno+ međupovezanosti igraju osnovnu ulogu u razumijevanju i rješavanju rodne neravnopravnosti u institucijama. U dijagnostici rodne ravnopravnosti, neophodno je uvrstiti detekciju ovih međupovezanosti da bi se dobila sveobuhvatna i tačna slika neravnopravnosti sa kojima se suočavaju različite grupe unutar organizacije.

1. Šta su rodno+ međupovezanosti?

Rodno+ međupovezanosti predstavljaju kompleksan okvir koji priznaje međusobni odnos između rodnog identiteta i raznih drugih aspekata identiteta i društvenih kategorizacija. Ove međupovezanosti prevazilaze jednostavno razumijevanje roda i prepoznaju višestruku prirodu iskustava pojedinaca unutar društva.

U suštini, rodno+ međupovezanosti naglašavaju ukrštanje rodnog identiteta sa drugim ukrštajućim faktorima kao što su seksualna orijentacija, etnička pripadnost, dob, invalidnost, društvena klasa i ostali. Radije nego da gledaju na rod u izolaciji, ovaj koncept naglašava međusobnu povezanost raznih dimenzija identiteta i načine na koji oni oblikuju životne stvarnosti pojedinaca.

Na primjer, iskustvo rodne diskriminacije pojedinaca može biti pogoršano faktorima kao što je njihova seksualna orijentacija, etnička pripadnost, ili socioekonomski status. Slično tome, uticaj rodno-zasnovanih neravnopravnosti može varirati u zavisnosti od međusobno ukrštenih identiteta, dovodeći do jedinstvenih izazova i iskustava za različite grupe pojedinaca. Međupovezanost također prepoznaje razlike koje postoje i unutar rodni h grupa.

Slika 1 <https://www.osmosis.org/blog/2023/08/22/what-is-intersectional-healthcare-and-why-is-it-important>

Prepoznavanjem kompleksnosti rodno+ međupovezanosti, stičemo dublje razumijevanje različitih oblika diskriminacije i neravnopravnosti sa kojima se pojedinci mogu suočiti. Ova nijansirana perspektiva dozvoljava više inkluzivne i efikasne pristupe rješavanju sistemskih prepreka i promoviranju ravnopravnosti kroz razne dimenzije identiteta.

2. Značaj uvrštavanja rodno+ međupovezanosti u dijagnostiku ravnopravnosti za planove ravnopravnosti ili rodno budžetiranje

Rodno+ međupovezanosti predstavljaju fundamentalan pristup razumijevanju i rješavanju raznih vrsta diskriminacije i neravnopravnosti sa kojima se suočavaju pojedinci na radnom mjestu i šire. Uvrštavanje ovih međupovezanosti u dijagnostiku ravnopravnosti je ključno za efikasan razvoj planova ravnopravnosti i implementaciju rodno+ budžeta. Ispod je detaljno istraživanje značaja ove integracije.

- 1. Inkluzija različitih iskustava:** Prepoznavanjem rodno+ međupovezanosti, dijagnostika ravnopravnosti uključuje raznolika i jedinstvena iskustva diskriminacije i neravnopravnosti sa kojom se suočavaju različite grupe ljudi. Ovo osigurava da planovi ravnopravnosti i rodno+ budžeti rješavaju specifične potrebe svakog pojedinca, time promovirajući veću inkluzivnosti jednakost u organizaciji.
- 2. Holistička analiza prepreka:** Uzimanjem u obzir rodno+ međupovezanosti, dijagnostika ravnopravnosti dozvoljava sveobuhvatniju i holističku analizu prepreka jednakim prilikama na radnom mjestu. Ovo uključuje identificirajuće faktore kao što je seksualna orijentacija, etnička pripadnost, dob, i invalidnost, što može biti u interakciji sa rodom i stvoriti diskriminaciju i neravnopravnost.
- 3. Dizajn efikasnih strategija:** Razumijevajući kako se različiti identiteti i kategorije ukrštaju i utiču na iskustva diskriminacije, planovi ravnopravnosti i rodno+ budžetiranje mogu dizajnirati efikasnije i ciljane strategije. Ovo uključuje razvijanje politika i programa koji posebno rješavaju potrebe marginaliziranih grupa i promoviraju inkluziju i ravnopravnost na svim nivoima u organizaciji.
- 4. Optimizacija sredstava:** Uključivanje rodno+ međupovezanosti u dijagnostiku ravnopravnosti omogućava efikasniju i djelotvorniju dodjelu sredstava. Identifikacijom oblasti najveće potrebe i najranjivije grupe, planovi ravnopravnosti i rodno+ budžeti mogu usmjeriti finansijske i ljudske resurse gdje će imati najveći uticaj na promociju rodne ravnopravnosti i inkluzije.
- 5. Usklađenost sa zakonima i društvena odgovornost:** Prepoznavanje i rješavanje rodno+ međupovezanosti je od izuzetnog značaja ne samo zbog usklađenosti sa zakonima protiv diskriminacije, nego i zato što odražava posvećenost organizacije društvenoj odgovornosti i ravnopravnosti. Razvijanjem planova ravnopravnosti i rodno+ budžeta koji razmatraju ove međupovezanosti, organizacije demonstriraju njihovu posvećenost stvaranju poštenih, inkluzivnih radnih mjesta slobodnih od diskriminacije za sve uposlenike.

Uključivanje rodno+ međupovezane dijagnostike za planove ravnopravnosti i rodno+ budžete je ključno za osiguranje da su politika i praksa organizacije pravične, inkluzivne, i efikasne u promociji rodne ravnopravnosti i raznolikosti na radnom mjestu.

3. Kako se rodno+ međupovezanosti otkrivaju?

Rodno+ međupovezanosti se identificiraju koristeći razne alate i metode koje omogućuju razumijevanje kako se različiti identiteti i kategorije ukrštaju da bi stvorili jedinstvena iskustva diskriminacije i neravnopravnosti. Ovi alati se mogu podijeliti u kvantitativne i kvalitativne metode.

A) Kvantitativni alati

1. **Analiza podataka:** Analiza podataka razvrstanih prema varijablama kao što su rod, dob, etnička pripadnost, seksualna orijentacija, među ostalim, dozvoljava identifikaciju uzoraka i trendova koji otkrivaju višestruke i preklapajuće neravnopravnosti.
2. **Ankete uposlenika:** Ankete uposlenika obezbjeđuju kvantitativne informacije o njihovim iskustvima i percepcijama o raznim oblicima diskriminacije i neravnopravnosti na radnom mjestu.
3. **Vanjska revizija:** Sprovođenje vanjske revizije može pomoći u identifikaciji rodni razlika i drugih oblika diskriminacije u politikama, praksama i procesima organizacije kroz pregled podataka i dokumenata.

B) Kvalitativni alati

1. **Fokus grupe sa uposlenicima:** Fokus grupe omogućavaju dubinsku diskusiju o rodnoj ravnopravnosti i drugim oblicima diskriminacije, dozvoljavajući bilježenje raznolikih perspektiva i iskustava.
2. **Polustrukturirani dubinski intervju:** Dubinski intervju sa uposlenicima pružaju priliku detaljnog istraživanja pojedinačnih iskustava, omogućavajući razumijevanje o tome kako se različiti identiteti i kategorije ukrštaju.
3. **Životna istorija ključnih pojedinaca u organizaciji:** Analiza životne istorije ključnih pojedinaca u organizaciji, posebno onih koji se nalaze u vodećim ili uticajnim pozicijama, može otkriti kako su razni identiteti i kategorije oblikovali lična iskustva.
4. **Posmatranje od strane učesnika:** Posmatranje od strane učesnika uključuje uranjanje u svakodnevni život organizacije kako bi se direktno posmatrala rodna dinamika i druge forme diskriminacije na djelu, dozvoljavajući dublje razumijevanje rodno+ međupovezanosti na radnom mjestu.

Komplementarno korištenje ovih alata može obezbijediti sveobuhvatnije razumijevanje rodno+ međupovezanosti i dizajnirati efikasne strategije za promociju ravnopravnosti i inkluzije na radnom mjestu.

*** *Sljedeće, da bi se bolje razumjelo šta je rodno+ međupovezanost i kako je analizirati, predstavljeno je sedam primjera rodno+ međupovezanosti u institucijama u javnom i privatnom sektoru:***

1. Transrodni uposlenici sa invaliditetom: Transrodni uposlenici koji također imaju neki invaliditet mogu se suočavati sa jedinstvenim izazovima na radnom mjestu zbog rodne i diskriminacije na osnovu invaliditeta.

2. Starije žene sa nenormativnom seksualnom orijentacijom: Starije žene sa nenormativnom seksualnom orijentacijom mogu se suočiti sa dobnom i diskriminacijom na osnovu seksualne orijentacije, što može imati uticaja na njihove mogućnosti zaposlenje i percepcijom njihove orijentacije na radnom mjestu.

3. Muškarci imigranti sa niskim primanjima: Muškarci imigranti koji pripadaju zajednicama sa niskim primanjima mogu imati poteškoća da nađu pristojne i pošteno plaćene poslove zbog svog roda, etničke pripadnosti, i ekonomske situacije.

4. Nebinarni pojedinci koji pripadaju etničkim manjinama: Nebinarni pojedinci koji pripadaju etničkim manjinama mogu iskusiti višestruku diskriminaciju na osnovu njihovog roda i etničke pripadnosti, što može uticati na njihovo učešće na radnom mjestu i napredovanje u karijeri.

5. Samohrane majke koje imaju djecu sa invaliditetom: Samohrane majke koje odgajaju djecu sa invaliditetom mogu se susresti sa dodatnim izazovima u usklađivanju poslovnog i privatnog života, budući da se moraju suočiti sa rodnom diskriminacijom i preprekama vezanim uz odgajanje djeteta sa invaliditetom.

6. Transrodni muškarci koji pripadaju etničkim manjinama: Transrodni muškarci koji pripadaju etničkim manjinama mogu se suočiti sa dvostrukom diskriminacijom na radnom mjestu na osnovu svog roda i etničke pripadnosti, što može ograničiti njihove mogućnosti zapošljavanja i profesionalni razvoj.

7. Trudne žene na izvršnim pozicijama: Trudnice na izvršnim pozicijama mogu se suočiti sa diskriminacijom na osnovu svog roda i statusa trudnoće, što može uticati na percepciju njihovog rukovodstva i njihovo učestvovanje u organizacijskim odlukama.

4. Svrha i značenje

Otkrivanje rodno+ međupovezanosti u dijagnostici služi suštinskoj svrsi: razumijevanju kako se različite vrste diskriminacije i ugnjetavanja ukrštaju, i kako jedinstveno utiču na sve unutar organizacije. Ovo duboko razumijevanje je ključno za rješavanje kompleksnih stvarnosti sa kojima se suočavaju pojedinci na radnom mjestu i van njega. Slijedi detaljnije objašnjenje svrhe i značenja ovog procesa

1. Razumijevanje raznolikosti iskustava: Rodno+ međupovezanosti otkrivaju raznolikosti iskustava sa kojima se pojedinci suočavaju zbog međupovezanosti njihovog rodno+ identiteta sa drugim osobinama kao što su seksualna orijentacija, etnička pripadnost, ili invaliditet. Ovo nam dozvoljava da cijenimo mnoštvo izazova i prepreka sa kojima se ljudi suočavaju na radnom mjestu i šire u društvu.

2. Identificiranje specifičnih potreba: Prepoznajući rodno+ međupovezanosti, možemo identificirati specifične potrebe marginaliziranih i nedovoljno zastupljenih grupa unutar organizacije. Ovo uključuje razumijevanje kako se diskriminacija i ugnjetavanje jedinstveno ispoljavaju za različite grupe i kako ova iskustva mogu uticati na njihovo blagostanje i učinak na poslu.

3. Dizajniranje inkluzivnih strategija: Otkrivanje rodno+ međupovezanosti obezbjeđuje temelje za dizajniranje inkluzivnih strategija koji rješavaju probleme i izazove specifične za svaku grupu. Razumijevanjem kompleksnosti individualnih iskustava, možemo razvijati politike, programe, i prakse koje promoviraju jednake mogućnosti i inkluziju za sve uposlenike, bez obzira na njihov identitet ili lične osobine.

4. Podsticanje pravednog radnog okruženja: Rješavanjem rodno+ međupovezanosti u dijagnostici, promovira se pravednije i poštenije radno okruženje. Ovo doprinosi stvaranju organizacijske kulture koja cijeni raznolikost, prepoznaje različita iskustva i perspektive, i aktivno se zalaže za uklanjanje prepreka koje ometaju puni razvoj i učešće svih uposlenika.

U zaključku, svrha i značaj otkrivanja rodno+ međupovezanosti u dijagnostici leži u razumijevanju kompleksnosti pojedinačnih iskustava i dizajniranju inkluzivnih strategija koje promoviraju jednakost i pravednost na radnom mjestu. Ovaj sveobuhvatni pristup je ključan za stvaranje radnih okruženja u kojima se svi uposlenici osjećaju cijenjeni, poštovani, i osnaženi da dostignu svoj puni potencijal.

6. SAVJETI ZA STVARANJE PLANA RAVNOPRAVNOSTI IZ RODNO+ PERSPEKTIVE

Otkrivanje rodni međupovezanosti u fokus grupi uključuje stvaranje inkluzivne okoline gdje učesnici dijele srodna iskustva. Ključno je odabrati reprezentativne učesnike iz svih oblasti i nivoa unutar institucije da bi se osigurao pravičan uzorak. Prvobitno izlaganje projekta općenito i postavljanje definicije rodne međupovezanosti kroz PowerPoint prezentaciju pomaže da se uspostavi zajedničko razumijevanje teme.

Ova bi se prezentacija treba pozabaviti svim aspektima koncepta, uključujući i to kako razni identiteti kao što su rod, rasa, seksualna orijentacija, itd., međusobno djeluju, i kako ova međupovezanosti utiču na radna iskustva ljudi. Pažljiv odabir učesnika i jasno izlaganje teme su ključni za smislenu raspravu i identifikaciju rodni međupovezanosti unutar institucije.

SAVJETI za izradu rodno+ plana ravnopravnosti

1. Dijagnostika i procjena

Provođenje temeljite dijagnostike i procjene uključuje više nego puko prikupljanje podataka; ono zahtijeva analiziranje demografskih podataka da bi se identificirale rodne nejednakosti u oblastima kao što je zapošljavanje, unapređenja i plate. Osim toga, kvalitativne metode poput fokus grupa ili intervjuja mogu obezbijediti uvid u iskustva i percepcije uposlenika koje se tiču rodne ravnopravnosti. Na primjer, kompanija može kroz intervjuiranje uposlenika otkriti da su žene često zanemarene prilikom razmatranja za rukovodeće pozicije zbog nesvjesne pristranosti u procesu unapređenja.

2. Identifikacija i ciljevi

Identifikacija jasnih i mjerljivih ciljeva je ključna za vođenje rodno+ plana ravnopravnosti. Ciljevi trebaju rješavati specifične izazove koji su identificirani tokom dijagnostičke faze i trebaju biti u skladu sa opštim ciljevima i vrijednostima organizacije. Na primjer, cilj može biti da se povisi procenat žena u tehničkim ulogama za 20% unutar sljedeće tri godine, odražavajući posvećenost organizacije rodnoj raznolikosti i jednakosti.

SAVJETI za izradu rodno+ plana ravnopravnosti

3. Razvoj strategija

Jednom kada se uspostave ciljevi, institucija mora razviti strategije da bi ih efikasno postigla. Ove strategije mogu uključivati implementaciju mentorskih programa za podršku ženama tokom napredovanja u karijeri, uspostavljanje fleksibilnih radnih aranžmana da bi se promovirala ravnoteža između poslovnog i privatnog života, ili obučavanje menadžera zaduženih za zapošljavanje o nesvjesnoj pristranosti. Na primjer, strategija koja se bavi rješavanjem rodnog jaza u platama može uključivati provođenje redovnih revizija pravičnosti plata i prilagođavanje prakse kompenzacije prema tome.

4. Dodjeljivanje sredstava

Dovoljna sredstva, kako financijska tako i ljudska, neophodni su za uspješnu implementaciju rodno+ plana ravnopravnosti. To može uključivati preraspodjelu postojećih sredstava ili osiguranje dodatnog financiranja koje bi podržalo inicijative kao što su programi obuke, inicijative za raznolikost, ili razvoj politike. Na primjer, organizacija može dodijeliti resurse da bi uposlila specijalistu za raznolikost i inkluziju koji će nadgledati implementaciju plana i osigurati njegovu efikasnost.

5. Angažman zainteresovanih strana

Angažovanje zainteresovanih strana na svim nivoima organizacije je ključan za uspjeh rodno+ plana ravnopravnosti. Ovo uključuje uposlenike, menadžere, više rukovodstvo, kao i vanjske partnere i organizacije zajednice. Angažman zainteresovanih strana osigurava da će se raznolike perspektive razmatrati tokom razvoja i implementacije inicijativa, podstičući prihvatanje i podršku plana. Na primjer, organizacija može osnovati radnu grupu za rodnu ravnopravnost koju čine predstavnici raznih odsjeka koji bi sarađivali na izradi i implementaciji plana.

6. Implementacija

Efikasna implementacija rodno+ plana ravnopravnosti zahtijeva jasnu komunikaciju, obuku, i stalnu podršku. Ovo može uključivati lansiranje kampanja za podizanje svijesti čime bi obrazovala uposlenike o značaju rodne ravnopravnosti, obezbjeđivanje obuke o temama poput nesvjesne pristranosti, i osnivanje mreža podrške za uposlenike iz nedovoljno zastupljenih grupa. Na primjer, organizacija može ponuditi programe razvoja liderstva koji su posebno prilagođeni ženama kako bi im se pomoglo da napreduju u karijeri.

SAVJETI za izradu rodno+ plana ravnopravnosti

7. Nadzor i evaluacija

Redovan nadzor i evaluacija su od suštinskog značaja za praćenje napretka ka ciljevima i identifikaciji oblasti za poboljšanje. Ovo može uključivati prikupljanje i analizu podataka o ključnim indikatorima performansi, provođenje anketa ili fokus grupa uposlenika, i traženje povratnih informacija od zainteresovanih strana. Na primjer, organizacija može pratiti mjere kao što su zastupljenost žena na vodećim pozicijama, zadovoljstvo uposlenika inicijativama o raznolikošću i inkluziji, te uspjeh programa mentorstva.

8. Revizija i adaptacija

Kako se okolnosti mijenjaju, tako i rodno+ plan mora biti fleksibilan i prilagodljiv. Ovo zahtijeva redovan pregled i reviziju da bi se osiguralo da ostane relevantan i efikasan. Na primjer, ako organizacija ustanovi da njen program mentorstva ne postiže namijenjene ishode, može revidirati programsku strukturu ili primijeniti dodatne mehanizme podrške.

9. Dokumentacija i izvještavanje

Dokumentiranje svih aspekata rodno+ plana ravnopravnosti, uključujući ciljeve, strategije, i ishode, od suštinskog je značaja za odgovornost i transparentnost. Redovno izvještavanja o napretku i postignućima pomaže da se održi zamah i komunicira uspjeh sa zainteresovanim stranama. Ova dokumentacija također služi kao vrijedan resurs za dijeljenje najboljih praksi i naučenih lekcija sa drugim institucijama.

10. Promocija raznolikosti i inkluzije

Na kraju krajeva, cilj rodno+ plana ravnopravnosti je stvoriti radno okruženje koje je raznoliko, inkluzivno i pravedno za sve uposlenike. Promocijom raznolikosti i inkluzije, organizacije mogu imati koristi od šireg raspona perspektiva, ideja i talenata, što vodi do poboljšane inovacije, kreativnosti i učinka. Pored toga, njegovanje kulture jednakosti i poštovanja može pojačati moral, vjernost i ostanak uposlenika, što na kraju doprinosi dugoročnom uspjehu organizacije.

7. ZAKLJUČCI

Put prema pravednijem i poštenijem društvu čini neophodnim sveobuhvatan pristup koji prihvata kompleksnosti ljudske raznolikosti. Rodno+ ravnopravnost, sa fokusom na inkluzivne prakse i prepoznavanje identiteta koji se ukrštaju, služi kao vitalan okvir za promociju pravičnosti i mogućnosti za sve pojedince. Integracijom rodno+ međupovezanosti u planove ravnopravnosti i organizacijske prakse, institucije mogu njegovati okruženja gdje se svaka osoba osjeća cijenjena, poštovana i osnažena da napreduje.

Važno je naglasiti da rodna ravnopravnost nije samo stvar društvene pravde, nego i ekonomska i politička potreba. Organizacije i društva u cjelini imaju veliku korist od raznolikosti i inkluzije, budući da one njeguju inovaciju, kreativnost i učinak.

U tom smislu, rodno+ planovi ravnopravnosti se pojavljuju kao osnovni alati kojima se promovira stvarna promjena u institucijama i društvu u cjelini. Ovi planovi ne samo da bi trebali da sveobuhvatno rješavaju rodnu neravnopravnost, nego da uzmu u obzir i ukrštanje sa drugim oblicima diskriminacije i ugnjetavanja.

Nadalje, od izuzetne je važnosti prepoznati da rodna ravnopravnost i inkluzija nisu statični ciljevi, nego da zahtijevaju stalnu posvećenost i namjerne radnje da bi se riješile ukorijenjene neravnopravnosti i osiguralo da svi pojedinci imaju jednake mogućnosti i prava bez obzira na rod, njihov ili tuđi.

8. BIBLIOGRAFIJA

- Bauman, Z. (2013). Liquid modernity. John Wiley & Sons.
- Budget-IT. (s.f.). Milestones. Retrieved from: <https://budget-it.eu/milestone/>
- Brescianini, A., Federici, C., & Bannò, M. (2023). How inclusive governance should drive gender equality in universities: A proposed methodology. *AG About Gender-International Journal of Gender Studies*, 12(24).
- Corlett, S., & Mavin, S. (2014). Intersectionality, identity and identity work: Shared tenets and future research agendas for gender and identity studies. *Gender in Management: An International Journal*, 29(5), 258-276.
- DE IGUALDAD, P. L. A. N. Manual para elaborar un Plan de Igualdad en la empresa Aspectos básicos.
- European Commission. (n.d.). Gender equality plans as an eligibility criterion in Horizon Europe. Retrieved from https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-2020-2024/democracy-and-rights/gender-equality-research-and-innovation_en#gender-equality-plans-as-an-eligibility-criterion-in-horizon-europe
- Ginès i Fabrellas, A., Avogaro, M., Cochrane, V., Panoutsou, A., Quílez Sartaguda, M., & Terrasse, C. (2023). Handbook for the implementation of Gender Equality Plans by AHMSSBL Institutions. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10632263>
- Horizon Europe. (2021). Work Programme 2021-2022: General Annexes (European Commission Decision C(2021)1940 of 31 March 2021): https://marie-skłodowska-curie-actions.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-06/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
- Gkiouleka, A., & Huijts, T. (2020). Intersectional migration-related health inequalities in Europe: Exploring the role of migrant generation, occupational status & gender. *Social Science & Medicine*, 267, 113218.
- Mamchenko, M. V. Analysis of intersection of working areas within the human-robot interaction in a shared workspace.
- Müller, J., Aldercotte, A., Yanes, S., Malibha-Pinchbeck, M., & Guyan, K. ACT Gender Equality Audit and Monitoring (GEAM). Retrieved from: <https://geam.act-on-gender.eu/content/documentation>

8. BIBLIOGRAFIJA

-Pulejo, L., Vermiglio, C., Noto, G., & Naciti, V. Deliverable 2.1 LeTSGEPs State of the art on GB experiences report.

-Reyes, V. (2020). Ethnographic toolkit: Strategic positionality and researchers' visible and invisible tools in field research. *Ethnography*, 21(2), 220-240.

-Rosa, R., & Clavero, S. (2022). Gender equality in higher education and research. *Journal of Gender Studies*, 31(1), 1-7.

